

विकास के भारतीय प्रतिमान और सतत विकास

Indian Model of Development and Sustainable Development

Paper Id : 18741 Submission Date : 14/03/2024 Acceptance Date : 19/03/2024 Publication Date : 21/03/2024

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10862961

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

गीताराम शर्मा

(प्रोफेसर)

सहायक निदेशक

कोटा परिक्षेत्र

कोटा, राजस्थान, भारत

सारांश

आज विकास के नाम पर दुनियाँ में एक दूसरे को रोंदकर आगे निकलने की जो वितृष्णा है या परस्पर निगल जाने का जो कि अहंकार है तथा दूसरे के अस्तित्व को मिटा कर आगे निकल जाने की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ के भौतिक प्राप्तव्य को ही दुर्भाग्य से विकास कहा जा रहा है। ऐसा भयावह विकास दुनियाँ के लिए आज भय, उद्वेग, तनाव, आतंक, अहंकार, आशंका सन्ताप, सन्त्रास, ईर्ष्या, वैमनस्य, कुण्ठा, विचलन, जीवनमूल्य वैमुख्य तथा नैतिक पतन का प्रधान कारक बन कर मानवीय जीवन का बोझ बन गया है। भारत भी भला इस बोझ से अछूता कैसे रहता। भारत के सन्दर्भ में इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों में एक प्रमुख कारण यह नजर आता है कि 1947 में राजनैतिक स्वतन्त्रता मिलने के बाबजूद भारत के कर्णधारों के मन में स्व के स्फुरण के स्थान पर पश्चिम का चमकीली चकाचौंध कौतूहल पैदा करती रही। परिणाम यह हुआ कि प्राप्त स्वतन्त्रता न तो भारतीयों के विस्मृत आत्म तेज का पुनरनुसन्धान करा सकी और न जीवन की भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति अर सकी। परिणामतः पेट भरने के लिए अन्न, पीने के लिए शुद्ध पानी, बदन ढकने के लिए वस्त्र, श्वास के लिए शुद्ध हवा तक की मूल व्यवस्था भी सरकारें कर नहीं सकी फिर सबके लिए शिक्षा, सबके लिए चिकित्सा, सबके लिए रोजगार जैसी आकांक्षाओं का अपूर्ण रहना स्वाभाविक ही था।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Today, in the name of development, there is a desire in the world to trample each other to get ahead or to swallow each other which is ego and the material achievement of the competitive race to get ahead by erasing the existence of the other is unfortunately being called development. is Such dreadful development has become the main factor in the world today causing fear, anxiety, stress, terror, ego, apprehension, anguish, terror, jealousy, animosity, frustration, deviation, loss of life values and has become a burden on human life. How could India remain untouched by this burden? In the context of India, one of the main factors responsible for this seems to be that despite getting political independence in 1947, the bright glare of the West kept creating curiosity in the minds of Indian leaders instead of self-inflation. The result was that the achieved independence could neither rediscover the forgotten soul of Indians nor fulfill the material aspirations of life. As a result, the governments could not even make basic arrangements for food to fill the stomach, pure water to drink, clothes to cover the body, pure air to breathe, hence the aspirations like education for all, medical treatment for all, employment for all remained unfulfilled. It was natural to stay.

मुख्य शब्द

विकास, भारतीय प्रतिमान, सतत विकास।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद

Development, Indian Model, Sustainable Development.

प्रस्तावना

गरीब और अमीर के बीच खाई और गहरी होती गयी और भारत अपनी उन्हीं पराधीनताकालीन पीड़ाओं से कराता रहा। सचमुच भारत की वेदनाओं का मुक्ति पथ अपने विस्मृत तेज की गवेषणा के सहारे विकसित कर्म कौशल मूलक धारणक्षम विकास बोध और व्यवहार से ही सम्भव है। यह तभी सम्भव है जब हम सर्व मंगल भाव से विकास के अनुष्ठान की ओर बढ़ें। इस विषय में प्रसिद्ध चिन्तक डॉ राम जी सिंह कहते हैं-

"हमको "विश्वपुष्टम् ग्रामेऽस्मिन् अनातुरम्" (ग्रामों द्वारा घोषित विश्व) के वैदिक आदर्श के माध्यम से सामाजिक और संगठनात्मक स्तर पर आध्यात्मिक स्थिति को पैदा करना होगा, इसके लिए हमें आचार्य विनोवा भावे के ग्रामात् और ग्राम स्वराज भाव के साथ प्रयोग करना होगा।"[1]

हम न तो पूंजीवादी व्यवस्था स्वीकार कर सकते हैं और न कम्यूनिष्ट शासन का राज्य स्वामित्व। हमें ग्राम केंद्रित आदर्श प्राप्त करना है, गांव की संप्रभुता, गांव की कृषि, गांव का श्रम, गांव का विकासगांव की परिषद, गांव का कोश, ग्राम के प्रहरी, गांव का विद्यालय, यह भारत का वास्तविक ग्राम स्वराज।"[2] |

इस विषय में आजादी के बाद की विडम्बना की ओर संकेत करते हुए डॉ बजरंग लाल गुप्त कहते हैं कि-

"दुर्भाग्य से आजाद भारत में पराधीनता की मनोवृत्ति से ग्रसित होने के कारण नेतृत्व यह आत्मविश्वास ही पैदा नहीं कर पाया कि भारत का विकास भारत के अपने ही शक्ति सामर्थ्य के आधार पर किया जा सकता है।"[3]

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य विकास के भारतीय प्रतिमान और सतत विकास का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए कई पुस्तकों, शोधप्रबंधों, पत्र-पत्रिकाओं जैसे डॉ बजरंग लाल गुप्त की सुमंगलम् (2014) और भट्टनारायण की बेणी संहार, पं दीनदयाल उपाध्याय- एकात्म मानववाद आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

आजादी के बाद भारत में भी विकास पथ पूंजी आधारित पूंजीवाद, राज्य स्वामित्व आधारित समाजवाद अथवा इन दोनों से ऊपरी तौर पर कुछ अलग सा प्रतीत होते 'साम्यवाद' से प्रमुख रूप से प्रेरित हुआ। ये तीनों ही या ऐसे ही अन्य पश्चिमी विकास मॉडल्स न्योटोरियन यान्त्रिक विश्वदृष्टि दर्शन से प्रेरित हैं इसलिए प्रकृति का अधिकतम शोषण, निर्बल पर सबल के शासन के प्रोत्साहन पश्चिमी विकास दर्शन में अस्वाभाविक नहीं है। इनमें से मार्क्स वादी साम्यवाद पूंजीपतियों द्वारा निर्धनों के शोषण का प्रतिरोध करते हुए पूंजी के सरकारीकरण की वकालत भले ही करता है लेकिन न्यूटोनियन यांत्रिक विश्व दृष्टि के प्रति आस्था के कारण प्रकृति और मनुष्यों के शोषण वहाँ भी है, भले ही शोषण का प्रकार कुछ भिन्न है।

इन सभी विकास प्रतिमानों में अर्थकेन्द्रित लघु मानव, या अर्थ मानव ही साध्य है। जहाँ लाभ के लिए व्यापार, श्रम या नौकरी की अवधारणा है। नैतिकता की घोर उपेक्षा है, व्यक्तिगत हितों के योग को ही समाजहित मानने की मान्यता है। डार्विन के विकासवाद के सिद्धान्त से प्रेरित ये प्रतिमान इस विचार में गहरी आस्था रखते हैं कि "सबल ही अस्तित्व बनाए रख

सकेगा", इसलिए अशक्त को तो नष्ट होना ही है इसलिए येन केन प्रकार आर्थिक सम्पन्नता अस्तित्व संरक्षण के लिए परम साध्य है, उसके नैतिक या अनैतिक होने का कोई मूल्य नहीं। सबल होने के लिए संघर्ष और प्रतियोगिता ही आधार है, इसलिए अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि का सिद्धान्त पश्चिमी विकास प्रतिमानों को प्रेरित करता है। इन विकास प्रतिमानों की प्रेरणा के मूल में अन्तर्निहित परस्पर शोषण के लिए प्रयत्नशीलता के लिए इनकी विश्व के प्रति व्यवहार दृष्टि है। तदनुसार प्रकृति भोग्या है, मनुष्य उसका भोक्ता है इसलिए शोषण की पराकाष्ठा तक अनेक प्रकार की वैज्ञानिक विधियाँ द्वारा प्रकृति के अधिकतम दोहन के लिए प्रोत्साहन है।

पश्चिमी विकास प्रतिमानों में जी.डी.पी. आधारित विकास विषयक दृष्टि और युक्ति में भी बहुत विभ्रम, विरोधाभास और तर्कहीन अवैज्ञानिकता है। सकल घरेलू उत्पाद आधारित विकास प्रतिमान में "अधिक उपभोग और अधिक उत्पादन" के प्रश्रय में जीवन स्तर को ऊंचा रखने वाला विकसित और संयम पूर्वक सीमित संसाधनों से कम उपभोग कर कम उत्पादन करने वाला निम्न स्तर। यह कैसी भ्रामक अवधारणा है कि जिसकी जितनी अधिक आवश्यकता और उपभोग हैं वह सभ्य मानव और जिसकी कम आवश्यकता और कम उपभोग वह असभ्य या निम्न स्तरीय मानव | जबकि भारतीय जीवनदृष्टि न्यूनतम आवश्यकता और उपभोग को ही श्रेष्ठ जीवन का आधार मानती है। भारतीय जीवन दृष्टि में जो श्रेष्ठ है, वही विकसित भी है। भारतीयों को जीवनशास्त्र यह उपदेश देते रहे हैं कि-

" न जातु कामानामुपभोगेन कामः न शाम्यति।

हविषा कृष्णवर्तमेव भूयोएवाभि वर्धते।[4]

पश्चिम में जी डी पी वृद्धि के लिए जिन आवश्यकताओं की वृद्धि के लिए प्रोत्साहन है, उन्हीं आवश्यकताओं की वृद्धि को भारतीय दर्शन पतन का प्रमुख कारण मानता है-

" ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते।

सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥

क्रोधाद्भवति सम्मोहः, सम्मोत्स्मृतिविभ्रमः।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥[5]

मतलब साफ है कि पश्चिमी जीवन दर्शन में विकसित होने के लिए अधिक उत्पादन करना ही है चाहे प्रकृति का भक्षण करना पड़े, मशीनचालित ऊर्जा भक्षी तकनीक द्वारा मानवीय ऊर्जा की उपेक्षा करते हुए बेरोजगारी की वृद्धि हो, प्रकृति शोषण के कारण पर्यावरण क्षति हो, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य उपेक्षित हों, सब क्षम्य हैं। विकास दर वृद्धि के लिए अधिक पूंजी निवेश और अधिक पूंजी संचय तो करना ही पड़ेगा |

विकास के स्वरूप के विषय में भी पश्चिमी विकास दृष्टि भ्रमित है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो बजरंग गुप्त का मानना है कि प्रायःपश्चिमी अवधारणा में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास समानार्थी थे लेकिन 1911 में प्रो शुक्पीटर ने "थ्योरी ऑफ इकोनोमिक डेवलपमेण्ट " लेख में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में पहली बार अन्तर किया। प्रो.किण्डल वर्जर के अनुसार आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय अधिक उत्पादन जबकि आर्थिक विकास से अभिप्राय अधिक उत्पादन तथा तकनीकी और संस्थागत प्रबन्धन में परिवर्तन है। इस प्रकार पश्चिमी जगत

सिद्धान्ततः आर्थिक विकास को उत्पादन से बहुत आगे और व्यापक मानते हुए भी उत्पादन आधारित जी.डी.पी.को ही विकास का मानक मानता है जो कि भ्रामक है। जैसा कि डॉ गुप्त कहते हैं-

"ऐसा लगता है कि विकास की संकल्पना के बारे में समूचे पश्चिमी अर्थशास्त्र में एक जबरदस्त भ्रम, उलझाव और विरोधाभास है।"[6]

जी डी पी का अपना स्वरूप भी सन्देहास्पद ही है कुलनेट्स, मेयर, वाल्डविन मीड आदि अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग वास्तविक जी डी पी अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी का स्वरूप मानने के पक्ष में है लेकिन सकल घरेलू उत्पादन को आर्थिक विकास का मापक मानना इसलिए भ्रामक है क्योंकि इस तरह की जी डी पी केवल अमीरों की आय से भी बढ़ सकती है | जनसंख्या का तीव्र गति से विकास भी जी डी पी के इस स्वरूप को हास्यास्पद बना सकता है, साथ ही यह भी हो सकता है कि किसी देश में युद्ध सामग्री, नशीले पदार्थ, और विध्वंसक साधनों से अधिक आय हो जाय जिससे सकल घरेलू उत्पाद में अचानक वृद्धि हो जाय। जी डी पी को विकास का मापक मानने वालों में दूसरा वर्ग प्रति व्यक्ति आय को जी डी पी मानने का पक्षधर है जिनमें किंडल वर्जर, मेयर, हिगीन्स, हार्वे लेवेस्टीन, डब्ल्यू ए, लेविस, जैकब वाइनर आदि प्रमुख हैं किन्तु प्रति व्यक्ति आय को जी डी पी मानने का मत भी निर्दोष तो नहीं है। यथा- इस मतानुसार जी डी पी और जनसंख्या वृद्धि का अनुपात समान होगा तो विकास दर में वृद्धि तो नहीं होगी। प्रति व्यक्ति आय तो औसत के आधार पर ही तो तय की जाती है लेकिन औसत आय केवल अमीरों की आयवृद्धि से भी बढ़ सकती है। प्रति व्यक्ति जी डी पी में वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि होना तो आवश्यक नहीं।

जी डी पी का स्वरूप चाहे जो हो वस्तुतः विकास की भारतीय अवधारणा के अनुसार यह मानक ही असंगत है। तर्क यह है कि विकास मापन का यह आधार मौद्रिक है जबकि भारत में प्राचीन काल से तथा ग्रामीण समाज में अभी तक अमौद्रिक विनिमय की परम्परा है। आज भी ग्रामीण अंचल में वस्तुओं के बदले वस्तुओं, सेवाओं के बदले वस्तुओं के विनिमय होता है। भारत की पारिवारिक संरचना में मां, बहन, पत्नि, पिता, पुत्र आदि द्वारा पारिवारिक कर्तव्य के रूप में जो अवैतनिक सेवाएं दी जाती हैं उनका विकास दर वृद्धि में योगदान का मापन कैसे होगा। एक तर्क यह भी है कि सभी देशों की मुद्राएं भिन्न भिन्न होने से दूसरे देश की मुद्रा से विनिमय करने में जी डी पी मापन का यह स्वरूप विकृत हो जाता है।

कुछ विचारक आर्थिक कल्याण को विकास का मापक मानते हैं। आर्थिक कल्याण का अभिप्राय अर्थोपार्जन के साथ उपाजन की विधि, स्रोत आदि का भी विचार किया जाता है।

इस प्रकार भ्रान्त और अर्थमानव की संकल्पना से प्रेरित पश्चिमी विकास प्रतिमान विकास की भारतीय अवधारणा को साकार करने में विफल हैं। सर्वतोमुखी और सतत विकास की आकांक्षा एक ऐसे विकास प्रतिमान से ही संभव है जो भारतीय जीवन पद्धति में सुदीर्घ काल से प्रवर्तित अनुभूत जीवन मूल्यों के अमृतमय आलोक में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भारतीय ध्येय को पूरा कर सके। ऐसा विकास प्रतिमान को धारणक्षम विकास कहा गया है। डॉ बजरंग गुप्त उसी धारणक्षम विकास को 'सुमंगल' नाम देते हुए उसे परिभाषित करते हैं कि-

"सुमंगलम् से आशय अपने जीवन मूल्यों के प्रकाश में अपने देश, समाज की प्रकृति, प्रवृत्ति, आशा, आकांक्षा, आवश्यकता और सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के सन्दर्भ में मुख्यतः अपने ही शक्ति सामर्थ्य, साधन सम्पदाओं एवं कौशल प्रतिभाओं के बलबूते पर देश की कर्मशक्ति व ऊर्जा शक्ति के जागरण के माध्यम से धारणक्षम, पोषणक्षम, संस्कारक्षम, सर्वमंगलकारी, समतामूलक एवं सर्वतोमुखी विकास का दर्शन है।"[7]

धारणक्षम विकास प्रतिमान भारतीय मनीषा की उस सुपरिचित और सुपरीक्षित समग्रतापूर्ण जीवनदृष्टि से अभिप्रेरित है जो "सर्व खल्विदं" इस दार्शनिक विचार के अनुसरण में सम्पूर्ण चराचर जीव जगत को एकात्म मानती है | एकात्मता का यह विचार अब मात्र दार्शनिक विचार नहीं रह गया है अपितु आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी अब यह स्पष्ट घोषणा कर रही है कि ब्रह्माण्ड में भिन्न भिन्न दृश्यमान अवयव एक ही चेतन तत्व में व्याप्त हैं। व्यष्टि समष्टि और सृष्टि के रूप में व्यक्ताव्यक्त समस्त मानव, प्रकृति, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तन्त्र परस्पर अन्तःस्यूत और परस्परापेक्षी हैं इसलिए हमें विकास की सम्पूर्ण संरचना, आर्थिक नीतियाँ तथा तकनीकी तन्त्र इस तरह विकसित करना होगा कि सीमित साधनों का मितव्यतापूर्ण प्रयोग करते हुए समग्र विकास हो सके तथा पूरे प्रकृति को जननि के रूप में देखने की भारतीय ऋषियों की दृष्टि का अभिनन्दन हो सके।

अभ्युदय और निःश्रेयस परिणामी भारतीय विकास की अवधारणा को तभी साकार किया जा सकता है जब पश्चिमी अवधारणाओं में स्वीकृत अर्थमानव, वैज्ञानिक मानव, सामाजिक पशु, जैविकीय इकाई, यान्त्रिक मानव आदि सभी अवधारणाओं को नकार कर एकात्म मानव की अवधारणा को मूल में रख कर विकास की राह तय की जायेगी। भारतीय दृष्टि से मनुष्य केवल जैविकीय एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यन्त्रवत् क्रियाशील स्थूल देह मात्र नहीं है अपितु सर्वव्यापक चैतन्य का सर्वोत्तम प्रकट रूप है। "अहम् ब्रह्माऽस्मि" तथा "तत्त्वमसि" जैसे वेदान्त महावाक्य मानव के इसी चैतन्य स्वरूप की ओर हुए हैं। भारतीय दृष्टि में मनुष्य जीवन दुर्लभ है उसे केवल अपने शरीर की आवश्यकता पूर्ति का यन्त्र नहीं बनाया जा सकता। भारतीय दृष्टि में विकास सम्पूर्ण भौतिक संसाधनों को अपने लिए इकट्ठा करने को नहीं अपितु दूसरों के आंसू पोंछने की क्षमताओं के आधार पर तय होता है-

"अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा।

यह एकान्त स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा।

औरों को हँसते देखो मनु! हँसो और सुख पाओ।

अपने जग को विस्तृत कर लो सब को सुखी बनाओ।"[8]

धारणक्षम विकास के ध्येय से हमें पूंजीवादी, समाजवादी अथवा साम्यवादी सभी अर्थनीतियों का अतिक्रमण कर सर्वमंगलकारी अर्थनीति बनानी होगी। एक ऐसी अर्थनीति जिसमें "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्।" जैसा मांगलिक विकास का ध्येय हो और मानवीय महानताओं, और अन्तर्निहित दैवीय क्षमताओं जैसे विकास साधनों के अधिकतम प्रयोग के अवसर हों।

भारतीय जीवन दर्शन के अनुसार एक ऐसी अर्थरचना ही सर्वोत्तम और सर्वहितकामी हो सकती है जिसमें समष्टि और व्यष्टि के समन्वय और नैतिक नियन्त्रण पूर्वक निजी उद्यम की प्रेरणा हो तथा समस्याओं के समाधान परस्पराश्रित मानने का दृष्टिकोण हो इसलिए भारतीय चिन्तन में आर्थिक समस्याओं के समाधान उनके अपने संकीर्ण दायरों से निकाल कर सम्पूर्ण सामाजिक परिवेश से समन्वित व्यापक धरातल पर खोजने का प्रयत्न किया है। इसलिए भारतीय दृष्टि वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग समन्वय को श्रेयस्कर मानती है। इस वर्ग समन्वय की प्रक्रिया में समाज के कमजोर लोगों पर अधिक ध्यान दिया जाना स्वाभाविक है। वर्ग समन्वय ही समता और न्यायपूर्ण विकसित समाज की रचना में सक्षम है। डॉ बजरंग लाल गुप्त कहते हैं-

"प्राचीन भारतीय चिन्तन के प्रकाश में हमें एक ऐसी सामाजिक -आर्थिक संरचना विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जिसमें धन और धर्म, भौतिकता एवं आध्यात्मिकता, संचय और त्याग, अर्जन और वितरण, व्यष्टि और समष्टि, निजी और सार्वजनिक हित, स्वतन्त्रता एवं नियमन आदि सभी तत्वों का समन्वय हो।"[9]

यह समन्वय भारतीय जीवन दर्शन और व्यवहार में व्याप्त पुरुषार्थ चतुष्टय के योग से सुगमता से सम्भव है। सर्व मंगल विकास की प्रक्रिया के लिए विकास पूंजी और बाजार केन्द्रित न होकर धर्माधारित होने चाहिए। धर्माधारित अर्थ संरचना से समाज में समृद्धि और सदाचार एक साथ स्थापित हो सकते हैं। धर्म अर्थात् समाज की धारणात्मक शक्ति, जिसे सामाजिक नैतिकता भी कह सकते हैं। धृ धातु से निष्पन्न धर्म शब्द -धारण, पोषण, पालन, निर्वहण, आदि अर्थों में व्यञ्जित होता है-

"धारणाद्धर्मः इत्याहु धर्मेण धारयते प्रजा।[10]

भारतीय जीवनदर्शन में " अर्थमूलाः क्रियासर्वाः कहकर विकास यात्रा में अर्थ की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की किन्तु उसे साधन के रूप में ही स्वीकृति दी न कि साध्य के रूप में। धनार्जन धर्मानुसार ही काम्य है। कदाचित् अर्थ और धर्म में टकराव की स्थिति में धर्म को प्रथम वरेण्य माना गया है। भारत की यह धर्म निष्ठा कोटिल्य के अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति आदि ग्रन्थों में अनेकशः अभिव्यक्त हुयी है।

"अर्थशास्त्राद् तु बलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थितिः"[11]

अर्थ जीवन का साधन अवश्य है किन्तु समग्र जीवन नहीं है। जीवन के लिए साधनों की अपेक्षा सत्व आवश्यक है।

"क्रिया सिद्धि सत्वे महतां नोपकरणे।"12। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ को द्वितीय और काम को तृतीय स्थान

देकर उन्हें धर्मानुचर बनाने का निर्देश है -

"धर्मानुकूलो अर्थकामौ" [[13]

भारतीय दर्शन में एकात्म मानववाद के प्रणेता पं दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि-

"हमारे पास एक स्पष्ट आर्थिक कार्यक्रम है, किन्तु उसका स्थान हमारे सम्पूर्ण कार्यक्रम में उतना ही स्थान जितना सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति में अर्थ का। पाश्चात्य संस्कृति भौतिकवादी होने के कारण अर्थ प्रधान है। हम भौतिकवाद तथा अध्यात्म दोनों का समन्वय करके चलना चाहते हैं। अतः यह निश्चित है कि हम उन अर्थशास्त्रियों से जो प्रत्येक मूल्य की उपेक्षा अर्थ से करना चाहते हैं, सदैव पीछे रहेंगे। "[14]

भारतीय मनीषा ने कभी अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान न बताकर उसे धर्मयुत् बनाकर ही व्यावहारिक माना। भारतीय शिक्षा पद्धति गुरुकुल व्यवस्था में भी व्यवहार की विशुद्ध सामाजिक प्रणाली स्थापित करने के लिए ही पुरुषार्थ चतुष्टय, त्रिविध ऋण, पञ्चकञ्जायं, संस्कार और जीवन मूल्यों के सम्यक् विकास की व्यवस्था की। इस प्रकार अर्थ संरचना में संग्रह के बजाय पर त्याग, संघर्ष के स्थान पर सहयोग, घृणा के बजाय स्नेह और सम्पत्ति पर स्व के बजाय ईश्वर स्वामित्व के विचार को मान्यता दी। यथा-

"ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्त्यतेन भुञ्जीथा मा गृधःकस्यस्विद्धनम्।[15]

सम्पत्ति सब रघुपति की आयी। [16]

धारणक्षम विकास की अवधारणा का व्याप मात्र मनुष्यों तक सीमित न होकर समस्त सृष्टि चक्र तक है जिसमें ध्यान आवश्यकता पूर्ति से अधिक हित साधन पर है।

स्वालम्बन अथवा स्वदेशी दर्शन धारणक्षम विकास की रीढ़ है। स्वदेशी दर्शन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें स्व के साक्षात्कार द्वारा अर्थात् अपनी क्षमताओं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ही उपलब्ध संसाधनों से करने की भावना स्वदेशी दर्शन की आत्मा है, विकास की इसी अवधारणा के संकल्प को आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के रूप में देखा जा रहा है। इस स्वदेशी दर्शन अथवा आत्मनिर्भर भारत के दर्शन द्वारा प्राप्य धारणक्षम विकास ही समग्र सुखोपलब्धि का साधन बन सकता है। समग्र सुखोपलब्धि केवल धन प्राप्ति द्वारा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भर नहीं है अपितु शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा की समन्वित तृप्ति है। केवल धनार्जन से प्राप्त विकास दिखावटी चमक दमक भर पैदा कर सकता है लेकिन समग्र तृप्ति का कारक नहीं बन सकता-

"न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः" [17]

धारणक्षम विकास का सूचकांक केवल प्रति व्यक्ति आय अथवा वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि पर आश्रित रहन सहन के स्तर सुधार तक ही सीमित नहीं है अपितु जीवन की समग्र परिधि तक फैली है। यथा- जीवनदर्शन, जीवनमूल्य, नैतिक गुण, तनाव रहित जीवन, प्रदूषण रहित पर्यावरण, समता, ममता, बन्धुता पूर्ण, समरस सामाजिक सह अस्तित्व, महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों की विकास में सहभागिता, आय के साधनों का समान वितरण, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की समान उपलब्धता, सभी के लिए आरोग्य साधनों की उपलब्धता, मनुष्येतर पशुपक्षियों, कीट पतंगों तक की चिन्ता आदि भी धारणक्षम विकास की सीमा में आते हैं। रहन सहन स्तर और जीवन स्तर के इस अन्तर को हम भारतीय परम्परा में प्रचलित दिव्य और भव्य अथवा प्रेय और श्रेय शब्दावली के अन्तर से समझ सकते हैं।

धारणक्षम विकास सदियों से भारतीयों की दैनन्दिन चर्या में व्याप्त सा रहा है। विकास का पहला प्रतिमान सर्व सुलभ होना है। प्राचीन काल से कुए, बाबड़ी, सरोवर, गर्मी में छायादार पेड़, सर्दी में रैन सवेरे आदि सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय होते थे।

श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है-

"स्वे स्वेकर्मण्याभिरितः सं सिद्धि लभते नरः।[18]

अपने अपने पारम्परिक कर्म के प्रति निष्ठा भारतीय मनीषा द्वारा घोषित विकास का मानक सिद्धांत रहा है।

कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुन्तलम् में कहा गया है कि अपना पैतृक कर्म निश्चित होकर भी सम्मान्य है-

"विनिन्दितमपि..... |[19]

वेणीसंहार नाटक में अश्वत्थामा जब कर्ण की सूत पुत्र कह कर अवमानना करता है तो कर्ण प्रत्युत्तर देता है कि भले ही मैं सूत पुत्र या कोई भी हूँ, कुल में जन्म मेरे अधीन नहीं, हां, पुरुषार्थ मेरे अधीन है जो मैं हर हाल में करूंगा-

" सूतों वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्|

देवाधीनं कुले जन्मः ममायत्तं तु पौरुषम्||20|

वेणीसंहार

भाव यह है कि पूरी भारतीय परम्परा विकास के लिए प्रत्येक कर्म को सामाजिक समरसता के साथ सम्मान देने का आह्वान करती रही है। सामाजिक समरसता के लिए सामाजिक विश्वास आवश्यक है। सामाजिक समरसता और सामाजिक विश्वास जब प्रभावित होता है तो विकास भी प्रभावित होता है। कवि धूमिल की कविता मोचीराम धन्धे के प्रति ऊंच नीच की विकास तो भावना पर गहरा प्रहार करती है-

बाबू जी! मेरी नजरों में न कोई छोटा है,

न कोई बड़ा है, हर आदमी एक जोड़ी जूता है||21||

जो मरम्मत के लिए मेरे आगे पड़ा है।

"संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् " [22]। इस उदात्त वैदिक सूत्र का अनुसरण करते हुए सामाजिक सह अस्तित्व भाव और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध प्रेम के विकसित किये बिना केवल संसाधन बढ़ाकर या प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर विकास करने और विकास की समझ पैदा नहीं हो सकती। विकास की योजनाओं में स्थानीय भौगोलिक स्थितियों, अपेक्षाओं, जन सरोकारों या जन सहकारिता का प्रमुखता से योगदान हो तभी विकास का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। विविधताओं से भरे राष्ट्र के लिए विकास का कोई भी प्रतिमान स्थानीय माटी की सौंधी गन्ध की उपेक्षा नहीं कर सकता।

भारतीय अवधारणा का विकास तभी माना जायेगा जब देश में ही नहीं अपितु प्रवासी भारतीयों का मन भी अपने सांस्कृतिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय विरासत पर गर्वित हो। विकास में स्थायित्व होना आवश्यक है। तात्कालिक और त्वरित उत्थान कौतूहल तो पैदा कर सकता है लेकिन स्थायित्व नहीं दे सकता।

पूरा प्राचीन भारतीय वाङ्मय वृक्ष, वन औषधि और वन्य तथा अरण्यवासी जन्तुओं

में देवत्व दृष्टि का आह्वान करता है-

"वृक्षाणां पतये नमः, वनानां पतये नमः औषधीनां पतये नमः|[23]|

नमो वन्याय| [24]| अरण्यानां पतये नमः|[25]|

चिंता यह अधिक है की वर्तमान का पर्यावरण संकट "बुभुक्षितं किं न करोति पापं" अर्थात् बुखे क्या पाप नहीं करता है की धारणा को तोड़ता है क्युकी वर्तमान का पर्यावरण संकट भूखे पेट

वालों के कारण नहीं अपितु पूरी तरह से भरे पेट वालों द्वारा हो रहा है ठीक ही कहा गया है कि -

भुभुक्षितः करोत्येव पापानीति वचो वृथा।

उदरम्भरय किं किं पापमत्र न कुर्वते।[26]।

निष्कर्ष

विकास के पश्चिमी और भारतीय दोनों प्रतिमानों का अन्तर जानने के बाद यह सुनिश्चित तो हो जाता है की भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय विकास प्रतिमान ही है जिनसे धारण छम विकास संभव है। भारतीय विकास प्रतिमान ही विश्व के लिए बंधुता पूर्ण लोक मंगलकारी विकास के प्रतिमान हो सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. <http://hi.m.wikibooks.org> -ए पैराडाइस ऑफ डवलपमेंट सुमंगल - डॉ बजरंग लाल गुप्त सुमंगलम् ई बुक की भूमिका
2. वही सुमंगलं
3. वही -सुमंगल -1
4. मनुस्मृति 2/94
5. श्रीमद् भगवद्गीता -2/62-63
6. <http://hi.m.wikibooks.org> -ए पैराडाइस ऑफ डवलपमेंट सुमंगल - डॉ बजरंग लाल गुप्त सुमंगलम्-3
7. वही- सुमंगलम्-7
8. कामायनी /काम सर्ग- जयशंकर प्रसाद
9. <http://hi.m.wikibooks.org> -ए पैराडाइस ऑफ डवलपमेंट सुमंगल - डॉ बजरंग लाल गुप्त सुमंगलम्-8
10. महाभारत/ कर्ण पर्व
11. याज्ञवल्क्य स्मृति-11/12
12. भोज प्रबन्ध
13. अर्थ शास्त्र कौटिल्य
14. पं दीनदयाल उपाध्याय- एकात्म मानववाद
15. ईशावास्योपनिषद्- 1
16. रामचरितमानस/अरण्य काण्ड

17. कठोपनिषद - द्वितीय बल्ली
18. श्रीमद् भगवद्गीता
19. अभिज्ञानशाकुन्तलम् -महाकवि कालिदास/ अंक -5
20. बेणी संहार- भट्टनारायण- अंक-4
21. मोची राम- कवि धूमिल
22. ऋग्वेद- संज्ञान सूक्त
23. यजुर्वेद 16/18
24. वही-16/34
25. वही- 16/20
26. लहरी दशकम् - प्रो राधावल्लभ त्रिपाठी